

互相关分析在车辆轰鸣声诊断中的应用

马扎根 许雪莹 王学军

上海大众汽车有限公司, 上海, 201805

【摘要】:针对某车型加速过程中的低频轰鸣声,对噪声信号和车身板件的振动信号进行了互相关分析,确认后盖的振动是引起驾驶员位置轰鸣声的根源。经过对传递途径的减振处理,采用弹性锁扣板代替刚性锁扣板,使得1250转时轰鸣噪声的峰值下降了7dB(A),提升了乘坐舒适性。表明互相关分析是车辆噪声诊断中的一种有效工具。

【关键词】:轰鸣声;互相关分析;声源识别;传递途径

The Application of Cross Correlation Analysis in Vehicle Booming Diagnosis

Ma Zhagen Xu Xueying Wang Xuejun

Shanghai Volkswagen Automotive Co., Ltd, Shanghai, 201805

Abstract Aiming for solving the low-frequency booming in one vehicle, cross-correlation analysis was applied to study the relationship between noise signal and acceleration signal of panel. The test results showed that trunk lid was the source of such a booming noise. Therefore, a damping treatment was applied in vibration transfer path, which can reduce booming noise by 7 dB (A) at 1250 rpm by using damping lock instead of steel lock, and can also improve the sound quality in interior vehicle. Results indicated that cross-correlation is an effective method in vehicle noise diagnosis.

Keywords: booming noise; cross correlation analysis; sound source identification; transfer path

引言

汽车的振动和噪声是影响乘坐舒适性的的主要因素。随着车辆高速化和轻量化发展,车辆的乘坐舒适性面临着越来越大的考验。整车约有1/3的抱怨是和车辆的NVH问题有关的。而各大公司有近1/5的开发费用耗费在解决车辆的NVH问题上。在众多的噪声抱怨中,低频轰鸣噪声因为在车内产生很大的压力波动、引起人耳不适、甚至头晕、恶心而倍受关注;同时又由于引起轰鸣声的因素众多、常规的吸声降噪措施几乎无效而难以解决,所以在开发阶段对轰鸣声的研究和治理就显得尤为重要。

对于车内噪声而言,20~200 Hz是一个值得重视的特殊频段,因为20 Hz是人耳能听到的最低频率,而200 Hz以下频率是车身结构振动和模态相对集中的区域,而且20~200 Hz正好处于四缸发动机的二阶激励频率范围内。本文以某轿车在加速工况下低转速区域的车内轰鸣声为例,运用互相关分析的方法对车内噪声源进行声源识别,找到了引起轰鸣声的原因,最终使得抱怨得以解决。

1 噪声源识别的相关分析方法

常规的噪声源的诊断和识别方法有^[1]:分别运行法、铅覆盖法、相关分析法、相干分析法等。由随机振动理论可知,两个随机变量 $x(t)$ 、 $y(t)$ 之间的相关函数为

$$R_{xy}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T x(t)y(t+\tau)dt \quad (1)$$

其中 τ 为时间位移（或称时延）；

T 为所取波形的时间过程。

当 $x(t)$ 与 $y(t)$ 之间有一定的内在联系时， $R_{xy}(\tau)$ 不恒等于零，且随延时 τ 而变化，并在某一个或几个 τ 值时出现峰值。可见 $R_{xy}(\tau)$ 全面地表达 $x(t)$ 与 $y(t)$ 两个时间函数间的相似性。当 $R_{xy}(\tau)$ 出现峰值时，表示在该 τ 值下，两个函数（波形）非常相似。这样我们就可以把相关函数的这一特性用来识别噪声源。在整车噪声源的定位中，通常用乘员耳旁的噪声信号与可疑声源的振动或噪声信号进行互相关分析。如果某声源与参考信号的 $R_{xy}(\tau)$ 的值大，说明该声源与参考信号相关性最好，进而可以对该可疑声源进行重点治理。

2 轰鸣声的分析研究

2.1 轰鸣声的产生机理

密闭的车厢空腔会形成很多的振动模态和空气模态。当密闭空腔内的空气受到压缩，就会产生纯体积变化，表现出很高的阻抗，与车身结构产生强烈的耦合作用。汽车的这种低频耦合模态在外界激励下的响应如果过高，则会在车内产生很高的轰鸣声，这种声音可以出现在怠速、匀速、加减速等工况。通常引起低频轰鸣声的噪声源有^[2,3,4]：动力总成、发动机支承、进排气系统、传动系统、车身板件等等。

2.2 轰鸣声的特点

图 1 为某车型在急加速工况下驾驶员耳旁的声压随转速变化的瀑布图，颜色的不同代表噪声能量的差异，能量越高则显示越亮。图中较亮的一根连续弧线即为与发动机转速相关的二阶分量，可以看出在 $1000 \sim 1400 \text{ r/min}$ 范围内声压的二阶能量特别高。同时主观评价也显示在加速时该转速区域有明显的轰鸣声，耳膜有很强的压迫感。由文献^[2]，根据直列四缸四冲程发动机的固有特性，发动机转速 n 与车内噪声频率存在如下关系：

$$f = i * \frac{n}{60} \quad (2)$$

i 为振动和噪声的阶次；

在公式（2）中带入相应的转速，求得 $1000 \sim 1400 \text{ r/min}$ 对应的频率 f 为 $34 \sim 47 \text{ Hz}$ 。

图 2 则直观地表明了二阶分量和 A 声级随转速的变化情况。每个转速对应的 A 计权为测量频段内所有频率的信号计权后的总和，二阶则为该转速所对应的单频信号的线性值或计权值。从图中可以看出二阶和 A 计权曲线在 $1000 \sim 1400 \text{ r/min}$ 转速范围内都有一个很明显

的非线性变化，而且二阶分量和 A 计权曲线在该转速区域非常接近，表明二阶分量在此区域是 A 计权的主要分量；当发动机转速越过了该区域，二阶分量明显下降，且 A 计权声压表现出相对线性的变化，由此我们便基本确定了轰鸣声的阶次特征和转速区域。

图 1 驾驶员耳旁声压随转速变化的瀑布图

图 2 驾驶员耳旁 A 声级与二阶分量随转速变化曲线

2.3 多点观测与分析

针对该轰鸣声的频率特点，我们首先对进排气系统进行了排除试验，发现车内轰鸣声没有改善；同时对支承隔振的测量也表明车内噪声二阶的非线性突变并非来自发动机本体的振动；而传动轴产生的一阶弯曲振动噪声通常要高于 100Hz 。由于该轰鸣声的频率在 $34\sim 47\text{Hz}$ ，而车身第一阶声腔模态频率一般在 $40\sim 80\text{Hz}$ 之间，在此模态频率范围内，声腔模态和车身结构模态有很强的耦合，由此我们把目标转向车身板件的低频振动。车辆在运行过程中车身板件极易受到外部激励而激起自身振动，从而压缩空气，与声腔模态发生耦合。据此我们对大的车身板件：车身底板、前风挡玻璃、前顶棚、后顶棚和后盖进行多点观测与分析。测点分布如图 3 所示。

图 3 车身多测点观测示意图

图 4 为驾驶员耳旁声压信号与可疑板件振动信号随转速变化的曲线，测试工况为急加速，转速为 $1000\sim 3000\text{ r/min}$ 。图 4(a) 为驾驶员耳旁声压信号的二阶线性声压曲线，图 4(b)~4(f) 为车身板件不同位置处的振动加速度二阶线性加速度曲线。图中可以看出声压信号与后盖的振动信号比较相似，由信号的互相关理论，我们可以分别计算不同板件振动与驾驶员耳旁声压信号的互相关系数，根据系数的大小来判断可能的振源。计算结果如表 1 所示。

图 4 驾驶员耳旁噪声(2 阶)与板件振动(2 阶)随转速变化的曲线

表 1 各板件振动与驾驶员耳旁噪声的互相关系数

测点位置 参考点	前底板	前风挡玻璃	前顶棚	后顶棚	后盖
驾驶员耳旁	0.7619	0.7021	0.7070	0.7835	0.9586

由表 1 的计算数据可知，后盖振动与驾驶员耳旁噪声信号表现出很强的相关性，其互相关的系数达到了 0.9586。而其余 4 个测点与驾驶员耳旁噪声的互相关系数则均低于 0.8，由此可判断后盖极有可能是引起驾驶员耳旁轰鸣声的“元凶”。通过对车身结构的观察，发现

后盖与车身为三点式连接，后盖上部与后车顶通过两个铰链刚性连接，下部则通过锁钩与后备箱的锁扣板刚性搭接。当车身在外界激励下，激励力很可能通过锁扣传至后盖，使得后盖在行驶方向上前后振动，犹如活塞一样前后压缩空气，其频率又恰好与车身的空腔模态耦合，由此在驾驶员位置处产生了较大的轰鸣噪声。

3 轰鸣声的治理

找到了引起轰鸣声的原因，如何减小后盖的振动就成为解决问题的关键。根据噪声治理的一般经验^[5,6]，可以在振动传递途径采用减振措施来减小后盖振动，尝试采用弹性锁扣来取代之前的刚性锁扣。刚性锁扣板与弹性锁扣板的沿行驶方向的纵截面结构示意图如图5所示，其中图5(a)为刚性锁扣板的结构示意图，整体结构为钢制材料。其中箭头1代表从后备箱底板传至锁扣板固定板的振动能量，箭头2代表从固定板传到锁扣板立柱的振动能量，箭头3则表示从锁扣板立柱传至后盖锁钩的振动能量；图5(b)则为弹性锁扣板的结构示意图，箭头1代表从后备箱底板传至锁扣板固定板的振动能量，由于经过橡胶材料的衰减，箭头2的振动能量就小很多了，箭头3则表示从锁扣板立柱传至后盖锁钩的振动能量。由于弹性锁扣板中橡胶减振的作用使得振动在从车身传递至后盖的过程中能量得到了衰减，减小了车身振动对后盖的激励，从而减轻了后盖振动与车内声腔模态的耦合，进而降低了前排位置的轰鸣声。图6为改进前后驾驶员耳旁声压级二阶分量随转速变化的对比曲线。从图中可以看出在1250 r/min附近二阶声压级有大约7 dB(A)的下降，车内主观评价同时表明：轰鸣声明显减小，乘坐舒适性得到很大提升。

图 5(a) 刚性锁扣截面示意图

图 5(b) 弹性锁扣截面示意图

图 6 驾驶员耳旁声压 (2阶)分量改进前后比较

4 总结

汽车 NVH 特性的研究应该是以整车作为研究对象的, 某一位置处的噪声问题可能是来自看似不相关另一部件或位置。汽车的 NVH 研究离不开一定的理论基础, 同时又需要大量实践经验。本文对车内轰鸣声的产生机理进行了分析和探讨, 确定了激励源的频率范围, 借助于互相关分析的技术, 找到了引起前排轰鸣声的来源, 通过在传递途径上采用减振措施——弹性锁扣取代刚性锁扣, 使得低频轰鸣噪声得到了改善, 提高了乘坐的舒适性。

【参考文献】

- 1 张志华,周松,黎苏. 内燃机排放与噪声控制. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社, 2005.
- 2 庞剑, 谌刚, 何华. 汽车噪声与振动——理论与应用. 北京: 北京理工大学出版社, 2006.
- 3 王志亮, 刘波, 王磊. 轿车轰鸣声产生机理与分析方法研究. 上海: 噪声与振动控制, 2008, 28(2):79~81
- 4 赵静, 周铨, 梁映珍. 轿车乘坐室轰鸣声的分析与控制研究. 长春: 汽车技术 2009 (10):16~20
- 5 舒歌群, 高文志, 刘月辉. 动力机械振动与噪声. 天津: 天津大学出版社, 2008.
- 6 赵松龄. 噪声的降低与隔离 (上册). 上海: 同济大学出版社, 1989.